

КИМЁ ДАРСЛАРИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Йулчиева Ойсара

Тошкент Давлат стоматология институти
академик лицейи кимё фани ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505541>

Дарсларда илғор инновацион технологияларни қўллаш ноанъавий дарс турларидан фойдаланиш ушбу масъулиятли вазифани ҳал қилишнинг энг одил ва самарали йўлидир. Ҳозирги замон дарсларини болаларнинг энг севимли машғулоти – ўйин билан боғлиқ ўқитувчига ҳам ўқувчига ҳам ҳар томонлама қулай. Чунки ўйин ўқувчиларнинг ҳаракатларини жамловчи такомиллаштирувчи методик услуб вазифасини бемалол ўтай олади. Ўйин, биринчидан, ўқув ва дидактик топшириқларни ечиш воситаси бўлса, иккинчидан, тафаккурни ўстиради, тилни, нутқни бойитади. Ўйин даврида болаларни фикри зикри мушоҳада қилишга қаратилади. Шунинг учун ҳам ўқувчиларнинг диққатини жамлаш ва тушуниш малакасини ҳосил қилиш осон кечади. Ўйин дарслари психологик нуқтаи назардан ҳам қулай машғулот ҳисобланади. Бу усул бола шахсиятини ҳар томонлама текширишида ўқитувчининг яқин кўмакчисига айланади, уларнинг индивидуал хусусиятларини яққол намоён қилади. Ўқувчи ўзи билмаган ҳолда ўз характеридаги ижобий ва салбий хислатларини ўқитувчига ошкор қилади. Ўйин дарслардан умумий фойдаланилганда қуйидаги ижобий натижалар қўлга киритилади:

1. Дарсга қўйилган талаблар тўла қонли амалга оширилади.
2. Ўқувчи руҳиятининг эркинлигига шароит яратилади, у мудроқ ҳолатга тушунмайди, ўз шахсияти учун курашиш кераклигини ҳис қилади.
3. Ўқувчи онгига назарий билим «ўйин»ниқоби остида осон цингади.
4. Ўқувчи толиқмайди ҳам ўйнайди, ҳам ўйлайди.
5. Ўқувчининг фикрлаш қобилияти ўсади.
6. Ўқувчида билим олишга иштиёқ, фанга бўлган мухаббати ортади.
7. Ўқувчи фан сирларини ўрганиб, ақлий қониқиш ҳосил қилади.
8. Ўқитувчи бола нуқтаи назарида идеаллашади. Яни устознинг билим савияси, ўқитиш маданиятига ўқувчи томонидан энг ижобий баҳо қўйилади.
9. Ўқувчи ўзининг дарсдаги фаолиятига ҳам баҳо қўйиб боради.
10. Назарий билим амалиётида қўлланилиб, мавзулар бўйича эгалланган билим бойитилади, мустаҳкамланади.
11. Дарс мароқли ўтади.

Ўйинли дарсларнинг ўзига хос хусусияти ўқувчи шахсининг бошқарувчи ва иштирокчи сифатида маъсуллигини ошириш муҳим омил ҳисобланади. Одатдаги дарс жараёнида ҳал этилиши мураккаб бўлган вазиятларни ўйинлар орқали осон ҳал қилиш, ижобий натижага эришиш мумкин. Ўйинларни танлашда ўқитувчи синфнинг, ҳар бир ўқитувчининг индивидуал имкониятларини, қизиқишларини билиши ва уларни бу ўйинларга тайёрлаши лозим.

Ўқувчида кўникма ҳосил бўлмаган ўйинлардан фойдаланиш ҳамма вақт ҳам қониқарли натижага олиб келмайди. Шу сабабли ўқитувчи ўйинли машғулотни тайёрлашда қуйидаги дидактик талабларга амал қилиши лозим:

1. Дидактик ўйинли дарслар дастурга мувофиқ келиши ва маълум бир муаммони ҳал қилишга қаратилган бўлиши;
2. Баркамол авлодни тарбиялашда миллий қадриятларимизга мос келиши;
3. Ўйин ўтиллаётган мавзу тизимида мантиқий боғлиқликдан келиб чиқиши;
4. Дарс давомида дидактик ўйинлар пиринсипига амал қилиниши ва энг кам вақт сарфлаб самарага эришилиши

Албатта, ҳар бир ўйин ўқитилаётган фан хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда тайёрланади. Шу билан бирга ҳар бир ўйиннинг мақсади ва вазифаларини аниқлаб олиш керак. Акс ҳолда ўйин қандай ташкил этилишидан қатъий назар самара бермаслиги мумкин.

Дидактик ўйинлар билим беришда ўқитувчи ва ўқувчи орасидаги муносабатларни мустаҳкамловчи восита ҳисобланади. Ҳар бир мавзунинг ўзига хос томонларини ҳисобга олган ҳолда, ўйинларнинг турли-туманлигига эришмоқ лозим. Ўйинлардан такрор фойдаланиш ўқувчида ўйин юзасидан малака ҳосил бўлишига сабаб бўлади, лекин битта ўйинни турли кўринишда бўлсада, узлуксиз фойдаланиш ўқувчида зерикиш, лоқайдликни юзага келтириши, қизиқишларига таъсир этиши мумкин. Шу сабабли ўқитувчи ижодкор сифатида дидактик ўйинларнинг ранг-баранглигига эришиши, янги туркумларини яратиш, коллекцияни бойитиб бориши керак бўлади. Дарс лойиҳаларини тайёрлашда ўйинлар учун ажратилган вақт (ўйинларни бажариш муддати) ни назарда тутиш ва ундан қайси ўринда фойдаланиш лозимлигини режалаштириб қўйиш керак.

Ўйинларни мазмун ва моҳиятига кўра иккига ажратса бўлади:

1) ўқувчиларга дарс жараёнида эътиборига ҳавола этиладиган, бажарилиши талаб қилинадиган ўйинлар. Бу ўйинлар учун алоҳида тайёргарлик талаб қилинмайди;

2) ўйинларнинг тури ва мазмуни олдиндан эълон қилинади. Ўқувчиларга тайёрланиб келишлари учун вазифалар берилади ёки ўйинни бажариш тартиби ўқитувчи томонидан дарсдан сўнг ўргатилади.

Дидактик ўйинли дарслар мақсадга кўра: тарбия берувчи, янги билимларни берувчи, билимларни мустаҳкамловчи, билимларни назорат қилувчи, ўқув материалларини такрорловчи турларга бўлинади.

Шу сабабли ўқувчиларнинг ижодий изланиши, мантиқий фикрлашини ривожлантириш ва кўшимча билим олишга бўлган қизиқишларини қониқтиришда ижодий ўйинлар муҳим аҳамиятга эгадир. Ўқитувчи дидактик ўйинларни қўллаш орқали интенсив йўл билан педагогик тизимни ривожлантиради. Ахборот технологияларидан, хусусан, компьютер воситаларидан ўқув жараёнида фойдаланиш ҳамда компьютер дастурлари асосидаги дидактик ўйинлар ишлаб чиқиш педагогик тизимни ривожлантиради.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. –Тошкент: –Ўзбекистон НМИУ, 2017 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й.
3. Ибрагимова Г. Интерфаол ўқитиш жараёнида ўқитувчиларда креатив функцияни ривожлантириш. Монография – Тошкент: “Фан технология”, 2011 й.
4. Холиқов А. Педагогик маҳорат.: Иқтисод-молия. 2010 й.

